

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PROFESORADO DE RELIGIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA

El presente cuestionario ha sido elaborado por el grupo GIECSE de la Universidad de Sevilla con el objetivo de conocer su opinión sobre el papel de la educación y, más concretamente, de la educación religiosa islámica en los centros públicos de España, en la enseñanza de un islam basado en una cultura de paz y no violencia. Nuestra finalidad es realizar propuestas socioeducativas para contribuir a la paz y no violencia y a mejorar la imagen del islam y sus creyentes. Sus respuestas son muy importantes para el desarrollo de esta investigación y son **TOTALMENTE ANÓNIMAS**. Muchas gracias por su colaboración.

DATOS IDENTIFICATIVOS					
-Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer -Edad: _____ -Etapa en la que ejerce su docencia: <input type="checkbox"/> Infantil <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Ambas -Años que lleva ejerciendo como profesor de R.I en España: _____ -País de nacimiento de usted: <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Marruecos <input type="checkbox"/> Otro: _____ -De su padre: <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Marruecos <input type="checkbox"/> Otro: _____ -De su madre: <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Marruecos <input type="checkbox"/> Otro: _____ -Tiempo que lleva usted residiendo en España: <input type="checkbox"/> Menos de 5 años <input type="checkbox"/> De 5 a 10 años <input type="checkbox"/> De 11 a 15 años <input type="checkbox"/> Más de 15 años -Rama del islam que profesa: <input type="checkbox"/> Sunita <input type="checkbox"/> Chiita -¿Es converso? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					
FORMACIÓN DEL PROFESORADO					
- Indique su formación inicial: <input type="checkbox"/> Maestro de Educación Infantil <input type="checkbox"/> Maestro de Educación Primaria <input type="checkbox"/> Estudios árabes e islámicos <input type="checkbox"/> Otra. Indique cuál: _____ - ¿Dónde ha recibido usted principalmente educación religiosa? <input type="checkbox"/> Hogar (familia) <input type="checkbox"/> Mezquita (imam) <input type="checkbox"/> Madrasa <input type="checkbox"/> Escuela primaria/secundaria <input type="checkbox"/> Universidad <input type="checkbox"/> Otra. Indique cuál: _____ - ¿Quién ha tenido mayor influencia en sus creencias religiosas? <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Imam <input type="checkbox"/> Profesor <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Otro. Indique cuál: _____					
Señale con una X la opción que considere más adecuada, indicando NS si desconoce la respuesta (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho).	1	2	3	4	NS
La CIE me proporciona recursos/materiales para que pueda trabajar la prevención del extremismo violento con mi alumnado					
Me siento lo suficientemente preparado/formado para tratar el tema del terrorismo en nombre del islam con mi alumnado					
Considero que los requisitos formativos que nos exigen para ser docentes de RI en España son adecuados - En el caso de no considerarlos adecuados, explique el motivo: _____					
Conozco los argumentos/mensajes que utilizan grupos terroristas como Daesh para atraer a jóvenes musulmanes a su ideología - En el caso de conocerlos, explique cuáles son: _____					
Indique con una X si ha recibido formación sobre los siguientes temas (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho).	1	2	3	4	NS
Cómo trabajar el terrorismo en nombre del islam en la escuela					
Mensajes/argumentos que grupos como Daesh transmiten a los jóvenes					
Asesorar a las familias sobre cómo pueden proteger a sus hijos de estas ideologías					
Enseñar a los alumnos a cuestionar mensajes violentos del islam que se transmiten en internet					
Interculturalidad					
Diálogo interreligioso					
En caso de haber recibido esta formación, ¿desde dónde la ha recibido?:					

<p>¿Cuál considera más necesaria para poder prevenir que el alumnado aprenda un mensaje equivocado del islam? (elija un máximo de 2)</p> <p><input type="checkbox"/>Cómo trabajar el terrorismo en nombre del islam en sus clases <input type="checkbox"/> Mensajes/argumentos que grupos como Daesh transmiten a los jóvenes <input type="checkbox"/>Asesorar a las familias sobre cómo pueden proteger a sus hijos de estas ideologías</p> <p><input type="checkbox"/>Enseñar a los alumnos a cuestionar mensajes violentos del islam que se transmiten en Internet</p> <p><input type="checkbox"/>Interculturalidad</p> <p><input type="checkbox"/>Diálogo interreligioso</p>					
ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE RI					
<p>- ¿Cuál cree que es el motivo principal por el que no se ofrece Religión Islámica en centros donde se supera el número mínimo de alumnado musulmán?</p> <p><input type="checkbox"/>La mayoría de los centros no informan a las familias que tienen este derecho</p> <p><input type="checkbox"/>No hay suficiente profesorado que cumpla con los requisitos para impartir esta asignatura</p> <p><input type="checkbox"/>Miedo a que un centro se convierta en “gueto” (atraiga a muchos musulmanes)</p> <p><input type="checkbox"/>Otra. Indique cuál: _____</p> <p>- ¿Qué libro de texto/material utiliza en sus clases?: <input type="checkbox"/>Elaborado por mí <input type="checkbox"/>Elaborado por la CIE <input type="checkbox"/>Ninguno <input type="checkbox"/>Otro. Indique cuál: _____</p> <p>- ¿En sus clases enseña una perspectiva general del islam (ni sunnita ni chiita)? <input type="checkbox"/>Sí <input type="checkbox"/>No</p>					
<p>Señale con una X la opción que considere más adecuada, indicando NS si desconoce la respuesta (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho).</p>					
Me parece bien que se introduzca en el currículum de RI la prevención del terrorismo	1	2	3	4	NS
El profesorado de RI de España nos coordinamos para consensuar aspectos relacionados con enseñanza del alumnado					
ENSEÑANZA ESCOLAR					
He tenido que trabajar alguna vez con el conjunto de la clase porque alguno de mis alumnos ha sufrido actitudes islamófobas					
Los docentes de mi centro se preocupan por trabajar la prevención de prejuicios y estereotipos asociados a los musulmanes					
En mi centro, el profesorado de las distintas religiones hacemos actividades conjuntas					
Considero que se debería introducir en las escuelas una asignatura en la cual se enseñen las distintas religiones (desde un punto de vista no confesional). Por ej. Historia de las religiones					
VARIABLES EDUCATIVAS QUE INFLUYEN EN LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DEL ALUMNADO					
<p>Valore la influencia que cree usted que tienen los siguientes aspectos en las creencias religiosas de sus alumnos (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho).</p>					
Las creencias de sus padres	1	2	3	4	NS
Redes sociales (Facebook, Twitter...)					
Internet (Youtube, páginas webs...)					
TV/antenas parabólicas					
Enseñanza/transmisión del islam en las escuelas					
Enseñanza/transmisión del islam en las mezquitas					
CREENCIAS RELIGIOSAS DEL PROFESORADO					
<p>- ¿Cuál de los siguientes actos se puede considerar “yihad menor”? <input type="checkbox"/>Resistencia de los afganos ante la invasión rusa <input type="checkbox"/>Resistencia palestina <input type="checkbox"/>Actos de Charlie Hebdo en París</p> <p><input type="checkbox"/>Resistencia de los iraquíes ante la invasión de los EEUU <input type="checkbox"/>Ninguno <input type="checkbox"/>Otro. Indique cual: _____</p>					
<p>Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo), indicando NS si desconoce la respuesta</p>					
	1	2	3	4	NS

Debemos enseñar a interpretar los textos sagrados adaptándolos a la época actual					
Considero que se debe hacer una interpretación literal de los textos sagrados					
El concepto de yihad menor sólo tuvo sentido en la época en la que se reveló el Corán					
En el Corán se permite la autodefensa ante agresiones injustas					
MEDIDAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS					
<p>- ¿Desde dónde cree que, principalmente, se debe trabajar con los alumnos la prevención de este terrorismo? <input type="checkbox"/> En la asignatura de Religión Islámica <input type="checkbox"/> Con el conjunto de la clase en otras asignaturas: por ej. Historia, atención a la ciudadanía... <input type="checkbox"/> En ambas <input type="checkbox"/> Otra. Indique cuál: _____</p> <p>- ¿Quién/quienes cree que deben educar principalmente a los jóvenes contra la utilización violenta del islam? <input type="checkbox"/> Profesor de Religión Islámica <input type="checkbox"/> Imam <input type="checkbox"/> Familias <input type="checkbox"/> Otro. Indique cuál: _____</p> <p>- En Inglaterra todos los profesores están obligados a detectar posibles “signos de radicalización” en su alumnado. Indique si le parece adecuada o no esta medida para prevenir el extremismo violento: <input type="checkbox"/> Muy inadecuada <input type="checkbox"/> Inadecuada <input type="checkbox"/> Adecuada <input type="checkbox"/> Muy adecuada <input type="checkbox"/> NS</p>					
Señale con una X la opción que considere más adecuada, indicando NS si desconoce la respuesta (1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho).	1	2	3	4	NS
Trabajar el terrorismo únicamente con el alumnado musulmán fomenta la idea de que son vulnerables a él					
Los medios de comunicación contribuyen a que jóvenes musulmanes aprendan el concepto de yihad que promueven grupos terroristas					
Indique si le parecen adecuados los siguientes “indicadores de radicalización” que se proponen (1= muy inadecuado; 2= inadecuado; 3= adecuado; 4= muy adecuado)	1	2	3	4	NS
Ruptura en las relaciones (familia, escuela, compañeros...)					
Discursos de rechazo y condena a la sociedad occidental y sus valores					
Interés repentino por una religión determinada, de manera excesiva y exclusiva					
Crisis de identidad (el alumno quiere distanciarse de su herencia cultural y se siente incómodo/no encuentra su lugar en la sociedad)					
En caso de que considere adecuado otro indicador, indíquelo: _____					
Indique si le parecen adecuadas las siguientes medidas para prevenir una utilización del islam con fines violentos (1= muy inadecuado; 2= inadecuado; 3= adecuado; 4= muy adecuado)	1	2	3	4	NS
Enseñanza de los textos religiosos teniendo en cuenta el contexto en el que fueron escritos					
Exigir a los imames una formación religiosa unificada (por ej. Una carrera universitaria para ser imam)					
Formar al profesorado en argumentos que puedan ofrecer al alumnado para que aprendan un islam contrario a la violencia					
Enseñar a todos los alumnos las diferentes confesiones religiosas y culturas para prevenir prejuicios/discriminación...					
- ¿Qué medidas educativas y sociales cree que pueden realmente impedir que algunos jóvenes se sientan atraídos por la ideología que predicán grupos terroristas?: _____					